

ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ЁРДАМИДА СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ТЕРРОРЧИЛИК ҲАРАКАТЛАРИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Рахимов Мухаммадсодиқ Давронжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Олий ўқув юртидан
кейинги таълим факультети таянч докторантура мустақил
изланувчиси

АННОТАЦИЯ Мақолада АҚШ, Буюк-Британия, Испания, Исроил, Германия, Франция, Швеция каби айнан транспорт воситаларидан фойдаланиб содир этилаётган терактлар нисбатан оммалашган айрим хориж мамлакатларида, транспорт терроризмини олдини олишда қўрилаётган норматив-ҳуқуқий ва ташкилий йўналишдаги чора-тадбирлар синчковлик билан ўрганилган, ушбу таҳдидни олдини олишда ижобий натижа бераётган манзилли тадбирлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: транспорт терроризми, Европол, стратегия, зўрлик ишлатадиган экстремизм, “RAND” корпорацияси, Contest, декоратив тўсиқлар, Кентаврлар.

АННОТАЦИЯ В статье подробно изучены правовые и организационные меры, принимаемые для предотвращения транспортного терроризма в некоторых зарубежных странах, где относительно популярны террористические акты с использованием транспортных средств, таких как США, Великобритания, Испания, Израиль, Германия, Франция, Швеция. Анализируются адресные мероприятия, дающие положительные результаты в профилактике.

Ключевые слова: транспортный терроризм, Европол, стратегия, насильственный экстремизм, корпорация «RAND», конкурс, декоративные барьеры, Кентавры.

ANNOTATION The article examines in detail the legal and organizational measures taken to prevent transport terrorism in some foreign countries where terrorist acts using vehicles are relatively popular, such as the USA, Great Britain, Spain, Israel, Germany, France, and Sweden. Targeted measures that give positive results in prevention are analyzed.

Key words: transport terrorism, Europol, strategy, violent extremism, RAND Corporation, competition, decorative barriers, Centaurs.

КИРИШ

XXI асрнинг 21 йили ортда қолган бўлсада, бутун дунёда терроризмга қарши кураш масаласи долзарблигича қолмоқда. Сўнгги икки йилда содир этилган 13 000 дан ортиқ террорчилик ҳаракатлари оқибатида 20 000 нафардан ортиқ инсон вафот этган. Маълумки, терроризмнинг амалга оширилишида турли тактик усуллар мавжуд. Ўтган давр мобайнида илм-фан ва технологияларнинг ривожланиши ва глобаллашув жараёнлари кўплаб давлатларнинг барча соҳаларда ўсишига ижобий ҳисса қўшган бўлсада, ўз ўрнида бу жараён террорчилик гуруҳларини қуроллантиришдаги янги тактик жиҳатларни ҳам очиб берди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ҳозирда террорчилар томонидан террористик ҳаракат содир этилишида қўлланилаётган тактик усуллар жуда оддий бўлиши билан бирга фавқулодда мураккаб ҳисобланмоқда.

Жумладан, 2014 йилдан буён ҳозирга қадар террорчилик ҳаракатларини амалга оширишда трансапорт воситаларидан фойдаланиш ҳолатлари жуда ҳам кўпайиб кетди. Бу усул камхаржлиги ва террорчилар учун қулайлиги билан турли террорчилик ташкилотари эътиборига тушган.

Статистик маълумотларга кўра 2015 йил бошидан 2017 йилнинг якунига қадар ҳарбий ҳаракатлар олиб борилаётган нобарқарор давлатлардан (Ироқ,

Афғонистон, Покистон, Сомали, Сурия, Нигерия) ташқари дунёда жами 77 маротаба (1417 нафар шахс ҳалок бўлган, 3326 нафари яраланган) терактлар амалга оширилган бўлиб, ушбу терактлардан 25 та (32%) ҳолат айнан транспорт воситалари ёрдамида содир этилган. Мазкур 25 та ҳолатда жами 189 (14,1%) нафар шахслар ҳалок бўлиб, 1131 (34%) нафари ярадор бўлган.

Бу усулдаги террорчилик ҳаракатларини олдини олиш учун дунё хамжамияти ва кўпалаб ривожланган давлатлар томонидан бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, Европа давлатлари ҳуқуқ-тартибот органлари ўртасида тезкор ҳамкорликда ўзаро маълумот алмашиш учун “Европол” ташкилоти доирасида терроризмга қарши курашишнинг Европа марказида умумевропа давлатлари маълумотлар тизими яратилган. Ушбу маълумотлар тизимда давлатлар, гумонланувчи, айбланувчи, уюшган жиноий гуруҳлар ва террорчилик ташкилотларига алоқадор шахслар бўйича ўзаро маълумотлар алмашади. Таъкидланшича, Европа маълумотлар тизимида 2016 йил ҳолатига 24 та давлатнинг 7800 нафар чет эллик жангари террорчилар ҳақида маълумотлар тўпланган¹.

Шунингдек, хорижий тажрибани ўрганиш кўп, давлатларда ушбу таҳдидга қарши туриш мақсадида ишлаб чиқилган норматив ҳужжатларни таҳлили билан белгиланади.

Мисол учун, Буюк Британияда бу муносабатлар 2000 йилги “Терроризм тўғрисида”ги ва 2001 йилги “Антитерроризм, жиноятлар ва хавфсизлик тўғрисида”ги қонунлар билан тартибга солинади. “Терроризм тўғрисида”ги Қонун тезкор-қидирув фаолиятини ўтказиш ва террористик фаолиятда гумон қилинаётган шахсни қамоққа олиш ҳамда тергов ўтказиш асосларини белгилаб беради.

¹ Между красными и зелеными Как Европе бороться с терроризмом <http://lenta.ru>

Шу қаторда Австрия, Бразилия, Арманистон, Греция, Миср, Эрон, Кипр, Куба, Қирғизистон, Ливия, Македония, Сурия, АҚШ, Польша, Швейцария, Швеция, Венгрия, Финляндия, Хорватия каби бир қатор давлатларда терроризмга қарши кураш бўйича махсус алоҳида қонун ҳужжати қабул қилинмаган. Ушбу давлатларда терроризмга қарши кураш масалалари жиноят қонунини доирасида амалга оширилади².

Ҳозирги кунда айрим мамлакатларида замонавий босқичда транспорт воситалари ёрдамида содир этилаётган террорчилик ҳаракатларининг олдини олишга қаратилган қуйидаги чора-тадбирлар амал оширилмоқда. Хусусан:

АҚШ. Умуман олганда АҚШнинг терроризмга қарши стратегиясида, (2011) терроризмга қарши курашнинг мақсад ва вазифалари аниқ давлатлар ва минтақалар билан боғланган. АҚШнинг аксилтеррорчилик ҳаракатларининг асосий мақсади Ал-Қоида тармоғини, унинг бўлинмалари ва тарафдорларини йўқ қилишдан иборат.

2002 йилда АҚШ Конгресси томонидан “Террористик хавфларни суғурта қилиш тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. 2004 йилда эса, “Разведка тизимини ислоҳ қилиш ва терроризмнинг олдини олиш тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди ҳамда ушбу қонун АҚШда Терроризмга қарши миллий марказ ташкил этилиши учун туртки бўлди.

2007 йилда АҚШнинг Ички хавфсизлик бўйича Миллий стратегиясида “Америка Қўшма Штатларида Ҳукумат ва хусусий секторни Интернетда ҳимоя қилиш” бўйича алоҳида бўлим киритилган бўлиб, унда Интернетни террористлардан ҳимоя қилиш ҳамда Интернетда “ушбу бутунжаҳон ёвузлигига қарши кураш” зарурлиги қайд этилган³.

2015 йил июн ойида 2002 йилда қабул қилинган “Ички хавфсизлик тўғрисида”ги Қонунга (An Act to establish the Department of Homeland Security,

² Кофанов А.В. Нормативно-правовое обеспечение противодействия терроризму в странах мира: некоторые теоретические и практические аспекты // Криминологический журнал ОГУЭП. – 2008. – №1(3). – С. 34.

³ Гусев А.В. Зарубежный опыт борьбы с преступлениями в сфере Интернета // www.pavo.by – Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.

and for other purposes) 2899-сон ўзгартириш (A Bill to amend the Homeland Security Act of 2002 to authorize the Office for Countering Violent Extremism) киритилди.

Ушбу тузатиш асосида “зўрлик ишлатиладиган экстремизм” (“violent extremism”), яъни мафкуравий асосланган террорчилик фаолияти тушунчаси катъий белгилаб берилди. Шунингдек, мазкур тузатиш асосида АҚШ Ички хавфсизлик департаментида (The United States Department of Homeland Security) зўрлик ишлатиладиган экстремизмга қарши кураш бўйича махсус бошқарма ташкил этилди⁴.

Шунингдек АҚШ айнан транспорт билан боғлиқ амалга оширилиши мумкин бўлган террористик ҳаракатларга қарши курашиш ўрганилганида қуйидагилар маълум бўлди. Жумладан, Нью-Йорк шаҳрида амалга оширилган ҳужумдан бир ҳафта ўтиб, штатнинг қонунчилик органи сенаторлари томонидан, террорчиларга автомобилларни ижарага олишларини мураккаблаштиришга қаратилган “транспорт воситалари орқали инсонлар ва объектларни уриб юборишни олдини олувчи” қонун лойиҳасини таклиф қилдилар. Лойиҳага кўра, автомобилларни ижарага берувчи компания ходимлари, шубҳали ҳолатлар юзасидан ўз вақтида тезкорлик билан “қайноқ линиялар” орқали ахборот беришини таъминлаш ҳамда ходимларда, инсондаги қандай алоҳида белгилар террорчини оддий шахсдан ажратишда ёрдам бериши бўйича, тегишли тушунчаларни шакллантириш режалаштирилган⁵.

Қонун лойиҳаси ижара компанияларини, АҚШнинг транспорт хавфсизлигини таъминловчи раҳбарий тамойилларига асосланган ҳолда,

⁴ Мельшина К.Ю. Международно-правовые средства борьбы с экстремизмом: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М.: РУДН, 2018. – С.161.

⁵ *Брайан Майкл Дженкинс: Navigating the Latest Terrorism Trend* // <https://www.rand.org/blog/2017/12/navigating-the-latest-terrorism-trend.html>/19.12.2017.

ўзларини профилактика режаларини ишлаб чиқишга мажбур қилади ва мамлакат хавфсизлигига таҳдид солувчи маълумотларни зудлик билан миллий хавфсизлик агентликларига тақдим қилинишини таъминлайди.

Сенатор Жефф Клейн бу лойиҳани янги ёндашув эканлигини таъкидлаб, илгари шундай чора-тадбирларни амалга оширилмаганидан афсусланган. Ж.Клейннинг фикрича, давлатга автомобилларни хусусий тартибда ижарага берувчи компаниялар учун шубҳали фаолият бўйича дарҳол тегишли идораларга маълум қилишнинг ягона тизимини яратиш зарур бўлади. Шу каторда, автоном тарзда бошқарилувчи автомобиллардан фойдаланишни кенгайтириш ҳам ушбу турдаги терактларни камайишига ҳисса қўшиши мумкин дейилади⁶.

Буюк-Британия. Маълумки терроризм қарши курашиш йўналишида Буюк Британия ҳам катта тажрибага эга ҳисобланади. Хусусан, ушбу давлат терроризм билан боғлиқ жиноятларга қарши курашнинг криминологик тизими унинг ҳуқуқий асослари фақат махсус қонунлар нормаларида ўрнатилиши билан ажралиб туради. Мисол сифатида Буюк Британиянинг терроризмга қарши кураш соҳасидаги қонунчилигида “Contest” қисқартмаси билан маълум бўлган узоқ кедаякга мўлжалланган “олдини олиш”, “жинойт таъқиб этиш”, “ҳимоя” ва “тайёр бўлиш” каби терроризмга қарши тўртта йўналишни ўз ичига олувчи стратегия ишлаб чиқилган. Ушбу тўрт йўналиш, мақсадни ўз ичига олган терроризмга қарши самарали курашиш услуги бутун Европа Иттифоқи бўйлаб кенг қўлланилади⁷.

Таъкидлаш керак, Буюк Британияда 2000 йилда “Терроризм тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Ушбу Қонун илк маротаба терроризмнинг барча шакллари қамраб оладиган доимий қонунчилик базасини

⁶ Brian M.J. Vehicular Terrorism: Weighing the Benefits, and Worth, of Prevention. // Веб-сайт – RAND corporation <https://www.rand.org/blog/2017/09/vehicular-terrorism-weighing-the-benefits-and-worth.html>. 03.09.2017;

⁷ EU Action Plan on combating terrorism / EU Counter-Terrorism Coordinator. – Brussels, 2011. – January. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15893-re01.en10.pdf>.

шакллантириш учун тамал тошини қўйди. Қонунда терроризм билан боғлиқ бўлган қуйидаги жиноятлар учун жавобгарлик назарда тутилди: ўқотар куроллар, портловчи материаллар, кимёвий, биологик ёки ядровий куролларни тайёрлаш, ишлаб чиқариш ёки улардан фойдаланишга ўргатиш ёинки шу мақсадда ўқувдан ўтиш; ёхуд Буюк Британияда ёки унинг худудларидан ташқарида бошқа шахсни шу мақсадда ўқувдан ўтишга таклиф қилиш; террорчилик фаолияти билан шуғулланувчи ташкилотга раҳбарлик қилиш; тўлиқ ёки қисман Буюк Британиядан ташқарида бошқа шахсни террорчилик ҳаракатини амалга оширишга ундаш; террорчиларга пул маблағи ёки мулкни тўплаш ёхуд бериш; террорчилик ҳаракатининг олдини олишга имкон бериши мумкин бўлган маълумотларни такдим этишни рад этиш.

2005 йилда “Терроризмнинг олдини олиш тўғрисида”ги Қонун ва 2006 йилда ушбу қонун ўрнига “Терроризм тўғрисида”ги янги Қонун қабул қилинди. Мазкур Қонун терроризмнинг янги таърифини киритди ва терроризмга ундаш (яъни далолат қилиш), террорчилик ташкилотлари нашрларини оммага тарқатиш ва террорчилик ҳаракатларини тайёрлаш билан боғлиқ жиноятлар, шунингдек, террорчиларни тайёрлаш билан боғлиқ қўшимча жиноятлар учун жавобгарликни белгилаб берди. Қонунда террорчилик фаолиятини тарғиб қилиш кенгроқ маънода талқин қилинади. Жумладан, 1(2)б-моддасига кўра, шахс ўз нашрлари ва баёноتلари учун, башарти у терроризмни оқлаш ёки адоват қўзғатиш мақсадини кўзламаган бўлса ҳам, лекин материалларни шу тарзда талқин қилиш мумкин бўлса, терроризмга ёрдам берганликда айбланиши мумкин. Ёки бўлмаса, 2(2)б-моддада террористик ҳаракатга тайёргарлик кўриш учун ишлатилган ва муҳим маълумотларни ўз ичига олган адабиётлар жинойий деб тан олинади.

Буюк Британияда ҳам транспорт воситалари орқали содир этилаётган терактларни олдини олишнинг асосий йўли сифатида тўсиқлар ўрнатилиши маъқулланади. Мутахассисларнинг фикрича тўсиқлар узокдан кўриниб

туриши керак. Хусусан тўсиқлар катта гул туваклари, бетон блоклар ёки “Арсенал” футбол ўйингоҳи ёнидаги каби катта безакли тўп кўринишида бўлиши мумкин дейилади.

Лондон кўприкларида содир этилган террорчилик ҳаракатларидан сўнг, ушбу ҳолатларни олдини олиш учун, шаҳарнинг Ватерло, Вестминстер ва Ламбет каби учта кўприкларида ҳам автомобиль йўлини пиёдалар йўлаги билан ажратиб турувчи мустаҳкам темир тўсиқлар ўрнатилди.

Шунингдек, Буюк-Британияда транспорт воситаларини ижарага олишни тартибга солувчи янги қонун лойиҳаси тайёрланмоқда Барселонадаги ҳужумлардан кейин Британия транспорт департаменти доимий равишда полиция билан ҳамкорликда иш ташкил қилмоқда. Хусусан, автомобилни ижарага олиш учун келган шахс, автомобилни олишдан аввал, полициянинг терроризм билан боғлиқ рўйхатларидан текширилмоқда. Шу билан бирга, лизинг компаниялари ҳам эҳтимолий жиноий фаолиятга алоқадор ҳолатларни аниқлаш учун огоҳликни оширган⁸.

Шунингдек, Британия ҳукумати ҳузурида полициячи, инженер, экспертлардан ташкил топган маҳсус экспертлар гуруҳи фаолият олиб бормоқда. Ушбу эксперт гуруҳлари томонидан барча турдаги ўтказилаётган оммавий тадбирлар вақтида автомобиллар ёрдамида амалга оширилиши мумкин бўлган ҳужумларни бартараф қилиш учун керакли маслаҳатлар берилмоқда.

Британия архитекторларининг қироллик институти террорчилик таҳдидларининг олдини олишга йўналтирилган қурилиш лойиҳаларини режалаштириш бўйича маслаҳатлар беради. Ушбу экспертлар томонидан

8

Защита Европы от атак транспортных средств // <http://www.counterterrorbusiness.com/features/protecting-europe-vehicle-attacks>

тасдиқланган стандартлар асосида 7 тоннали, 80 км/с тезликда келаётган юк автомобилни тўхатиб қолувчи тўсиқларни ўрнатиш мумкин дейилади.

Исроил. Маълумки, Исроил давлатида транспорт комплекси терроризмнинг асосий объектларидан бири ҳисобланади. Исроил хавфсизлик агентлиги томонидан 1970 йил бошлариданоқ, барча объектларда терроризмнинг ҳар қандай кўринишларини олдини олишга қаратилган замонавий истиқболли технологияларни амалиётга киритиш концепциялари ишлаб чиқилган.

Ҳозирги кунда Исроилда аэропортларга келаётган шахсларни назоратини амалга ошириш биринчи навбатда у ерга келган автомобилларни текширилишидан бошланади. Пухта тайёргарликдан ўтган ходимлар барча турдаги автомобилларни маълум масофадан тўхатиб синчковлик билан текшириб чиқадилар.

Бундан ташқари, Исроилнинг ердаги транспорт воситалари, бевосита транспорт объектларида террорчини аниқлаган тақдирда, уни ушлаб қолишни таъминловчи махсус ускуналар билан жиҳозланган. Яъни бундай вазиятда террорчи транспорт объектдан чиқаётган вақтида ўз-ўзидан чиқиш эшиклари ёпилади. Шунингдек мазкур ускуна портловчи моддаларни ҳам аниқлаш имкониятига эга.

Исроил давлатининг “Ҳаммаси сизнинг хавфсизлигингиз учун” номли журналидаги маълумотларга кўра, охириги йилларда транспортдаги хавфсизликни таъминлашга давлат бюджетидан кўпроқ маблағ ажратилмоқда. Пуллар темир йўлларда хавфсизликни таъминлаш, вокзаллар ҳамда поезд вагонларига янги авлод хавфсизлик камераларини ўрнатишга сарфланмоқда.

Бундан ташқари, Исроилда энг биринчи автомобиль ёрдамида террорчилик ҳаракатларини амалга ошириш ҳолатлари (2008 йилда 2 мартаба) кузатилганлиги сабабли, Қуддусда кўп жойларга, яъни пиёдалар

йўлакчалари ва автобус бекатларига махсус тўсиқлар ва устунлар ўрнатилган. Айрим автобус бекатлари тўлиқ устунлар билан ўралган.

Шунингдек, транспорт воситалари ёрдамида терактларнинг олдини олишга қаратилган чораларни кучайтиришда Исроилнинг “Mifram Security” номли компанияси янги турда, тўсиқлар ишлаб чиқармоқда. Мазкур йўл тўсиқлари энг кўпи билан 40 тоннагача юк автомобилларини тўхтатиб қолиш имконига эга. Ушбу компания томонидан ишлаб чиқарилган тўсиқларни осонлик билан бир жойдан бошқа жойга кўчириш ҳамда олиб юриш мумкин. Мазкур тўсиқларни аксарияти мустаҳкам лекин эластик материаллардан тайёрланган. Сабаби транспорт воситаси томонидан етказилган зарбани ичкарига ютиб юбориш хусусиятига эга. Исроил давлати бугунги кунда ушбу компания маҳсулотларидан кенг фойдаланмоқда.

Франция. Францияда терроризм учун жавобгарлик Жиноят кодекси билан бир қаторда махсус қонунларда, масалан, 1977 йилги “Терроризм учун жазо тайинлаш тўғрисидаги Европа Конвенцияни қўллаш тўғрисида”, 1986 йилги “Терроризм ҳамда давлат хавфсизлигига тажовузларга қарши кураш тўғрисида”ги қонунларда ҳам тартибга солинган. Франция Жиноят кодекси 4-китоби, 2-бўлими, 1-боби “Террористик ҳаракатлар” учун жавобгарликни белгилайди. Францияда террористик ҳаракатларга кўмаклашиш, терроризмни молиялаштириш учун алоҳида жавобгарлик белгиланганмаган. Ушбу ҳаракатлар учун жавобгарлик юқорида кўрсатилган қонунларда келтирилган. Шу билан бир қаторда, Франция Жиноят кодексининг 121⁶-моддасида юридик шахсларнинг террорчиларга, турли мақсадларда ҳар қандай ёрдам кўрсатиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

Франциянинг Ницца шаҳрида 2016 йилда июль ойида содир этилган терактлардан бир йил ўтиб, 16,5 миллион еврога мўлжалланган терроризмга қарши курашиш лойиҳаси тасдиқланди. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсадларидан бири бу туристларни транспорт воситаси ҳужумидан сақлаб

қолиш. 2017 йил июнда очилган Ниццадаги “Англия қирғоғи” ҳудуди, 20 тоннагача зарбага дош бера олувчи, таги ерга 2 метр чуқурликда ўрнатилган кучайтирилган тумбалар ҳамда пўлат трослар билан ҳимояланди.

Иккиталик пўлат трослар ва кучайтирилган устунлар, бир миля узокликдан катта тезликда сонияларда келиб урилувчи юк автомобилларидан ҳам ҳимоялай олади. Франция жанубидаги “Англия қирғоқ”ларига, хавфсизлик идоралари ҳодимлари томонидан ажратилган маблағлар эвазига “анти-таран” яъни автомобиллар ҳужумига қарши тизим ўрнатилди. Фақатгина рўйхатга киритилган автомобилларгина устунлар ортига ўта олиши мумкин. Рухсат бериш жараёни ҳам фақатгина автомобиль давлат белгиларини, камера визуал текширувдан кейин амалга оширилади.

Германия. Германияда терроризм учун жавобгарлик тўғрисидаги асосий қоидаларни бирлаштирадиган махсус қонун қабул қилинмаган. Гарчанд, Германияда 1986 йил 19 декабрда “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги алоҳида Қонун қабул қилинган бўлсада, у моҳият-эътиборига кўра, Германия Жиноят кодекси ва “Германиянинг суд тизими тўғрисида”ги Қонуни нормаларини терроризмга қарши кураш эҳтиёжларига мослаштиришга қаратилган эди.

Германия Жиноят қонунида терроризм учун жиноий жавобгарликни назарда тутувчи асосий нормалар Жиноят кодекси Махсус қисмининг жамоат тартибига қарши жиноятларга оид VII қисмида жойлашган. Эътибор берадиган бўлсак, ГФР Жиноят кодексига “терроризм” тушунчаси белгиланмаган. Уни ишлаб чиқиш жиноят ҳуқуқи доктринаси ва суд амалиётининг вазифасидир. Шу боис ҳам, ГФР ЖК 129а-моддасида Германия парламенти фақат терроризмнинг турли хил кўринишлари бўлган жиноий ҳаракатлар рўйхатини келтиради⁹.

⁹ Серебренникова А.В. Уголовное право Германии. – М.: Юрайт, 2017.

Хусусан, ГФР ЖК 129-моддасининг 1-банди оғир қотиллик (211-модда); қотиллик (212-модда); геноцид ёхуд инсониятга қарши жиноятлар; ҳарбий жиноятлар; 239а ёки 239б-моддаларда назарда тутилган ҳолларда шахсий эркинликка қарши жиноятлар; 305а-моддада назарда тутилган жиноятларни содир этиш мақсадида гуруҳ, тўда ёки уюшма тuzганлик ёки уларга аъзолик учун жавобгарликни белгилайди. Мазкур қилмишлар учун шахс бир йилдан 10 йилгача қамоқ билан жазоланади. Германия Жиноят кодексининг 129а-моддаси террорчилик ташкилотлари фаолияти билан боғлиқ бўлган кенг кўламли жиноий ҳаракатлар учун жиноий жазоларни назарда тутган. Шу билан бирга, ушбу норма бўйича жиноий жавобгарлик нафақат террорчилик жамиятини тузиш ва унда иштирок этиш, балки ушбу ташкилот фаолиятини ҳар қандай шаклда фаолият кўрсатишини таъминлаш, шунингдек, одамларни улар фаолиятига жалб қилиш учун ҳам вужудга келади. ГФР ЖК 129а-моддасининг афзаллиги шундаки, у террорчилик ташкилоти фаолиятининг барча фаолият йўналишларини аниқ белгилаб беради, бу эса ушбу жиноят таркибини бошқа турдош жиноятлардан фарқлаш имконини беради¹⁰.

Германиялик мутахассисларнинг фикрича транспорт воситаларидан фойдаланган ҳолда содир этилаётган террорчилик ҳаракатларини олдини олишда, автомобилга ўрнатилган, ҳавф туғилганда мажбурий тўхташни амалга оширувчи технологик тизим яхши натижа беради. Журналист ва мутахассис К.Лоуренсинг мақоласида ёзилишича, ушбу турдаги терактларга қарши курашишда, автомобилларга махсус мажбурий тўхтатиш тизимини ўрнатиш самарали натижа бериши мумкин. Муаллифнинг таъкидлашича 2016 йили Берлинда содир этилган терактда юк автомобилига айнан шундай тизим ўрнатилганлиги маълум бўлган.

¹⁰ Минязева Т.Ф., Серебренникова А.В. Уголовная ответственность за террористическую деятельность в России и Германии // Евразийская адвокатура. – 2017. – 2(27). – С.62-68.

Маълум бўлишича, Европа Иттифоқининг 2012 йилги 347-сонли транспорт бошқариш қоидаларига кўра, фавқулодда тўхташ замонавий тизимини (*AEB*) синовдан ўтказиш ва техник талаблари кўрсатилган. Мазкур тизим тўқнашув бўлишидан олдин автомобиль ҳайдовчисига огоҳлантирувчи сигнал беради кейин эса автоматик тарзда мажбурий тўхташ амалга оширилади¹¹. Германияда мажбурий тўхташ тизимини янада такомиллаштириб, фойдаланиш таклифи киритилган.

Испанияда. Испаниянинг 1995 йилдаги Жиноят кодексига ушбу жиноятларга (қурол, ўқ-дориларни ёки портловчи моддаларни олиш, сотиш ва сақлаш, терроризмга) оид алоҳида V боб мавжуд. Хусусан, Испания Жиноят кодексининг 517-моддасида шундай дейилган: “Конституциявий тузумни ағдариш ёки жамоат тинчлигини жиддий равишда бузиш мақсадида қуролланган тўдалар, гуруҳлар ёки уюшмалар аъзоси бўлиб, уларга ёлланиб ёки улар билан ҳамкорлик қилиб, портлатиш, ўт қўйиш билан шуғулланса ҳамда уларнинг ҳаракатларида шахснинг ҳаётига ёки соғлиғига қасд қилиш билан боғлиқ бошқа жиноят таркиби бўлмаса, 15 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади”.

2004 йилнинг 11 март куни Мадрид поездларининг портлаши мамлакат тарихидаги энг йирик портлаш бўлиб, ҳолат натижасида жами 191 нафар шахс ҳалок бўлган ва 2000 нафар шахслар жароҳат олганди. Ушбу ҳолатдан кейин Испания ҳукумати томонидан террорчилик ҳуружларининг олдини олишга қаратилган ҳаракатлар янада кучайтирилди. Транспорт инфратузилмасидаги ҳуқуқ-тартибот идора ходимлари сони кўпайтирилди ҳамда аэропорт вокзал ва бошқа объектларда синчковлик билан текшириш ишлари амалга оширила бошланди. Вокзалларда анъанавий хусусий қуролли кўриклаш ходимлари ёнига миллий полициянинг махсус отрядлари, яъни “Кентаврлар” номли гуруҳ

¹¹ Lawrence K. Can technology stop terrorist vehicle ramming attacks? // веб-сайт - <https://readwrite.com/2017/09/01/can-technology-stop-terrorist-vehicle-ramming-attacks-tl1/09.01.2017;>

жангарилари қўшилди. Шунингдек, вокзалларда шубҳали фуқароларнинг хужжатларини текшириш амалиёти йўлга қўйилди.

Бундан ташқари, 2017 йил Барселона ва Камбрлис шаҳарларида транспорт ёрдамида содир этилган терактлардан кейин Барселона шаҳар мери томонидан шаҳарнинг барча фуқаролар кўп ҳаракатланувчи йўллари бўйига кичикроқ устунлар ўрнатиш зарурлигини таъкидлаб ўтган¹².

Шунингдек, шаҳар етакчиси ушбу йўллардан ёнғин хавфсизлиги ёки тез ёрдам автомобилларини ўтишларига тўсқинлик бўлмаслиги учун устунларни кўчма шаклдагиларидан фойдаланиш мумкинлигини алоҳида таъкидлади.

Швеция. Ушбу турдаги терактларга қарши курашишда Швеция ҳукумати томонидан, “гео гравитация”га асосланган, шаҳарларнинг аҳоли кўп қисмларини виртуал чегараларни яратувчи технологияни қўллаш имконияти ўрганилмоқда. Мазкур тизим, аҳолини транспорт хужумларидан сақлаш учун, рухсат этилмаган ҳудудларга рўйхатдан ўтмаган юк автомобилларини суқилиб киришига ва машиналарни меъёридан ортиқ тез юришларига тўсқинлик қилади. Бундан ташқари, швециялик амалдорларни айримлари автоном яъни ҳайдовчисиз бошқарилувчи автомобилларни амалга киритиш ҳам юқоридаги ҳолатларнинг олдини олади деб ҳисоблайдилар. Сабаби автоном автомобилларни аҳоли устига бостириб ҳайдаб боришларига халақит бериш мумкин дея ҳисобланмоқда¹³.

Агар террорчилар транспорт воситаларини қурол сифатида ишлатишда давом этсалар, аста-секин шаҳар ландшафтлари, ўрнатишили режалаштирилган тўсиқлар, баррикадалар, назорат ўтказиш пунктлари

¹² Если не остановить террористов — в европе начнется восстание «псевдограждан» и гражданская война. // <http://rusvesna.su/news/1503554091>.26.08.2017.

¹³ *Брайан Майкл Дженкинс:* Navigating the Latest Terrorism Trend // <https://www.rand.org/blog/2017/12/navigating-the-latest-terrorism-trend.html>/19.12.2017.

хисобига ўзгариши мумкин дейилади эксперт Брайан Майкл Женкинс томонидан.

ХУЛОСА

Хулоса тариқасида айтиш мумкин, бугунги кунда транспорт воситалари ёрдамида амалга оширилаётган хужумларнинг янада хавфли тус олаётганлиги, ушбу ҳолатларнинг олдини олиш ва қарши курашишда норматив ҳуқуқий ҳамда ташкилий жиҳатдан барча чора тадбирларни кечиктирилмасдан кўрилиши зарурлигини аниқлашмоқда.

Шунингдек, ушбу турдаги террорчилик таҳдидларини олдини олишда дунё мамлакатлари томонидан қуйидаги йўналишларда чора тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Хусусан:

1. Айрим ҳуқуқий нормаларини таҳдид ўзгаришига қараб такомиллаштириш.

2. Террорчилик ҳаракатларининг амалга оширилишига жисмоний усулда қаршилик кўрсатувчи чора-тадбирлар (*аҳоли гавжум бўлиши мумкин бўлган ҳудудларга турли декоратив тўсиқлар ўрнатилиши ва бошқ.*);

3. Ушбу ҳолатларни олдини олишда техника-технологияларнинг самарали имкониятларидан фойдаланиш (*фавқулодда тўхташ замонавий тизимини (АЕВS), ҳамда айрим тоифадаги автомашиналарни кузатиш мақсадида GPS тизимларини жорий қилинишини кенгайтириш*).

4. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг нарядлари хизматларидан фойдаланишни такомиллаштириш.

REFERECES

1. Между красными и зелеными Как Европе бороться с терроризмом <http://lenta.ru>.

2. Кофанов А.В. Нормативно-правовое обеспечение противодействия терроризму в странах мира: некоторые теоретические и практические аспекты // Криминологический журнал ОГУЭП. – 2008. – №1(3). – С. 34.
3. Гусев А.В. Зарубежный опыт борьбы с преступлениями в сфере Интернета // www.pavo.by – Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.
4. Мельшина К.Ю. Международно-правовые средства борьбы с экстремизмом: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М.: РУДН, 2018. – С.161.
5. Брайан Майкл Дженкинс: Navigating the Latest Terrorism Trend // <https://www.rand.org/blog/2017/12/navigating-the-latest-terrorism-trend.html/19.12.2017>.
6. Brian M.J. Vehicular Terrorism: Weighing the Benefits, and Worth, of Prevention. // Веб-сайт – RAND corporation <https://www.rand.org/blog/2017/09/vehicular-terrorism-weighing-the-benefits-and-worth.html>. 03.09.2017;
7. EU Action Plan on combating terrorism / EU Counter-Terrorism Coordinator. – Brussels, 2011. – January. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15893-re01.en10.pdf>.
8. Защита Европы от атак транспортных средств // <http://www.counterterrorbusiness.com/features/protecting-europe-vehicle-attacks>
9. Серебренникова А.В. Уголовное право Германии. – М.: Юрайт, 2017.
10. Миняева Т.Ф., Серебренникова А.В. Уголовная ответственность за террористическую деятельность в России и Германии // Евразийская адвокатура. – 2017. – 2(27). – С.62-68.
11. Lawrence K. Can technology stop terrorist vehicle ramming attacks? // веб-сайт - <https://readwrite.com/2017/09/01/can-technology-stop-terrorist-vehicle-ramming-attacks-tl1/09.01.2017>;

12.Если не остановить террористов — в европе начнется восстание
«псевдограждан» и гражданская война. //

<http://rusvesna.su/news/1503554091.26.08.2017>.

13.Брайан Майкл Дженкинс: Navigating the Latest Terrorism Trend //

<https://www.rand.org/blog/2017/12/navigating-the-latest-terrorism-trend.html/19.12.2017>.